

INSTABILIDADE ENERGÉTICA COMO GARGALO PARA O ACESSO À ÁGUA NO ALTO RIO SOLIMÕES - AM: UMA ANÁLISE A PARTIR DAS IMPLEMENTAÇÕES DO PROJETO ÁGUA BOA

ENERGY INSTABILITY AS A BOTTLENECK TO WATER ACCESS IN THE UPPER SOLIMÕES REGION, AMAZONAS: AN ANALYSIS BASED ON THE IMPLEMENTATION OF THE ÁGUA BOA PROJECT

INESTABILIDAD ENERGÉTICA COMO CUELLO DE BOTELLA PARA EL ACCESO AL AGUA EN EL ALTO RÍO SOLIMÕES - AM: UN ANÁLISIS A PARTIR DE LAS IMPLEMENTACIONES DEL PROYECTO ÁGUA BOA

Camila Fuziel Silva¹, Paulo Ricarde Fernandes Diógenes², Van Damme Menezes da Silva³ y Erik Fabiano Luiz Maciel⁴.

¹Mestre em Gestão e Regulação de Recursos Hídricos, Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, Manaus-AM, Brasil, gersar@cosama.am.gov.br.com, <https://orcid.org/0009-0003-0074-8481>;

²Engenheiro Civil, Fundo das Nações Unidas para a Infância - UNICEF, Manaus-AM, Brasil, pafernandes@unicef.org, <https://orcid.org/0009-0008-5761-2397>;

³Engenheiro Civil, Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, Manaus-AM, Brasil, diop@cosama.am.gov.br, nº de ORCID;

⁴Mestre em Engenharia de Produção, Companhia de Saneamento do Amazonas - COSAMA, Manaus-AM, Brasil, supeng@cosama.am.gov.br, nº de ORCID.

*Eixo Temático 03 – Tecnologia para Abastecimento de Água
Soluções Alternativas de Abastecimento do Meio Rural*

RESUMO

O Projeto Água Boa é uma iniciativa do Governo do Estado do Amazonas com o objetivo de garantir o acesso contínuo à água potável para populações em situação de vulnerabilidade socioambiental, especialmente em comunidades ribeirinhas e indígenas da região amazônica. Este relato de experiência apresenta as ações desenvolvidas nas comunidades indígenas de Tauaru, da etnia Kokama, e Novo Porto Lima, da etnia Tikuna, ambas localizadas no Alto Rio Solimões, onde foram implantadas Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água (SAC) baseadas na tecnologia social SALTA-z. O sistema oferece tratamento completo da água (coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção), possui baixo custo operacional, manutenção simplificada e é adaptado à realidade local. Um dos principais desafios enfrentados é a instabilidade no fornecimento de energia elétrica, fator crítico que compromete tanto a instalação quanto a operação contínua dos sistemas. A instabilidade energética compromete a sustentabilidade do sistema, gera custos elevados com manutenção e aumenta o risco de contaminação hídrica devido à interrupção do tratamento. A experiência demonstra que, em contextos amazônicos, o acesso à água potável e segura não depende apenas da existência de recursos hídricos, mas da integração entre soluções de saneamento, segurança energética e gestão comunitária. A adoção de tecnologias apropriadas, combinada com a participação ativa das comunidades e o apoio institucional, é essencial para a efetivação do direito humano à água. O Projeto Água Boa evidencia a necessidade de políticas públicas intersetoriais e territorialmente sensíveis, que respondam de forma eficaz às particularidades socioambientais da Amazônia Profunda.

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RELATO DE EXPERIÊNCIA

REALIZAÇÃO:

APOIADORES:

APOIO INSTITUCIONAL:

Palavras-chave: Amazônia Profunda, Comunidades Indígenas Ribeirinhas, Saneamento Rural

RESÚMEN

El Proyecto Agua Boa es una iniciativa del Gobierno del Estado de Amazonas cuyo objetivo es garantizar el acceso continuo a agua potable para poblaciones en situación de vulnerabilidad socioambiental, especialmente en comunidades ribereñas e indígenas de la región amazónica. Este relato de experiencia presenta las acciones desarrolladas en las comunidades indígenas de Tauaru, del pueblo Kokama, y Novo Porto Lima, del pueblo Tikuna, ambas ubicadas en el Alto Río Solimões, donde se implementaron Soluciones Alternativas Colectivas de Abastecimiento de Agua (SAC) basadas en la tecnología social SALTA-z. El sistema ofrece tratamiento completo del agua (coagulación, floculación, sedimentación, filtración y desinfección), con bajo costo operativo, mantenimiento simplificado y adaptación a la realidad local. Uno de los principales desafíos enfrentados es la inestabilidad en el suministro de energía eléctrica, un factor crítico que compromete tanto la instalación como la operación continua de los sistemas. La inestabilidad energética afecta la sostenibilidad del sistema, genera altos costos de mantenimiento y aumenta el riesgo de contaminación hídrica debido a la interrupción del tratamiento. La experiencia demuestra que, en contextos amazónicos, el acceso a agua potable y segura no depende únicamente de la existencia de recursos hídricos, sino de la integración entre soluciones de agua y saneamiento, seguridad energética y gestión comunitaria. La adopción de tecnologías apropiadas, combinada con la participación activa de las comunidades y el apoyo institucional, es esencial para la efectividad del derecho humano al agua. El Proyecto Agua Boa evidencia la necesidad de políticas públicas intersectoriales y territorialmente sensibles, que respondan de forma eficaz a las particularidades socioambientales de la Amazonía Profunda.

Palabras clave: Amazonía Profunda, Comunidades Indígenas Ribereñas, Agua y Saneamiento Rural

ABSTRACT

The Água Boa Project is an initiative of the Government of the State of Amazonas aimed at ensuring continuous access to safe drinking water for populations in situations of socio-environmental vulnerability, especially in riverine and Indigenous communities of the Amazon region. This experience report presents the actions developed in the Indigenous communities of Tauaru (Kokama people) and Novo Porto Lima (Tikuna people), both located in the Upper Solimões River, where Collective Alternative Water Supply Solutions (SAC) based on the social technology SALTA-z were implemented. The system provides complete water treatment (coagulation, flocculation, sedimentation, filtration, and disinfection), with low operating costs, simplified maintenance, and adaptation to local conditions. One of the main challenges faced is the instability of electricity supply, a critical factor that affects both the installation and continuous operation of the systems. Energy instability compromises the sustainability of the system, generates high maintenance costs, and increases the risk of water contamination due to treatment interruptions. The experience demonstrates that, in Amazonian contexts, access to safe drinking water depends not only on the availability of water resources but also on the integration of water and sanitation solutions, energy security, and community management. The adoption of appropriate technologies, combined with active community participation and institutional support, is essential for the realization of the human right to water. The Água Boa Project highlights the need for intersectoral and territorially sensitive public policies that effectively respond to the socio-environmental particularities of the Deep Amazon.

Keywords: Deep Amazon, Indigenous Riverine Communities, Rural Water and Sanitation

CONTEXTUALIZAÇÃO DA EXPERIÊNCIA

O acesso à água potável é um direito humano (ONU, 2010) fundamental e um dos principais desafios enfrentados por comunidades isoladas da Amazônia brasileira. No Alto Rio Solimões, a provisão de serviços essenciais como o abastecimento de água esbarra em uma série de obstáculos estruturais, sendo a instabilidade energética um dos mais críticos.

A calha hidrográfica do Alto Rio Solimões é uma sub-região localizada no extremo oeste do estado do Amazonas, situada no tríplice fronteira entre Brasil, Colômbia e Peru. Abrange, entre outros, os municípios de Tabatinga e Benjamin Constant, que são os focos do presente relato de experiência.

O Alto Solimões é caracterizado por uma população majoritariamente ribeirinha e indígena, pertencente a diversas etnias, entre as quais se destacam os Ticuna e os Kokama. Essas comunidades vivem em contextos de acesso geográfico limitado, com grandes desafios relacionados ao fornecimento de energia elétrica, infraestrutura de saneamento básico e logística para implementação e manutenção de serviços públicos (Lopes, 2022).

A realidade amazônica expõe uma dicotomia: apesar da abundância de recursos hídricos superficiais, a disponibilidade de água potável ainda é um grande desafio (Bordalo, 2017). Em outras palavras, tão complexo quanto enfrentar a escassez hídrica é lidar com a abundância de água sem qualidade para consumo humano. Embora a região concentre vastos volumes de água, a maior parte não se encontra em condições adequadas para uso direto, sendo necessário realizar tratamento e adotar uma gestão eficiente para garantir o acesso seguro à água.

Neste contexto, o saneamento rural, especialmente em áreas ribeirinhas e indígenas, representa um dos maiores desafios da política pública na região amazônica. As dificuldades logísticas associadas à distância, ao regime das águas e à infraestrutura de transporte, agravam ainda mais esse panorama, impactando diretamente a viabilidade de soluções convencionais de abastecimento de água e exigindo abordagens adaptadas ao território e à cultura local.

Outro fator que contribui para os desafios no abastecimento de água potável no Alto Solimões é a instabilidade energética, especialmente em áreas geograficamente isoladas. Essas localidades, muitas vezes atendidas por programas como o *Luz para Todos* ou por geradores a diesel, enfrentam interrupções frequentes no fornecimento de energia, o que compromete diretamente o funcionamento dos sistemas de abastecimento.

As alternativas baseadas em fontes renováveis, como a energia solar, ainda são pouco

exploradas nessas comunidades, principalmente devido ao alto custo de implantação e à limitação de suporte técnico local. Como resultado, sistemas autônomos de abastecimento, que dependem de energia elétrica para operar bombas, unidades de tratamento e distribuição, tornam-se vulneráveis e ineficientes diante da fragilidade da infraestrutura energética disponível.

Diante do cenário de desafios e vulnerabilidade hídrica que afeta diversas comunidades no estado do Amazonas, o Projeto Água Boa é uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF. O projeto visa garantir o acesso à água potável, segura e contínua para populações em situação de risco socioambiental, especialmente em áreas rurais, indígenas e ribeirinhas.

Idealizado com foco na efetivação do direito humano à água, o Projeto Água Boa promove a implementação de Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água para Consumo Humano (SAC), adaptadas às condições geográficas, culturais e ambientais de cada localidade.

Este relato de experiência tem como objetivo apresentar os desafios enfrentados para o pleno funcionamento do Projeto Água Boa, com ênfase na instabilidade energética como um dos principais gargalos para o acesso à água nas comunidades rurais, ribeirinhas e indígenas do Alto Rio Solimões (AM). A análise baseia-se nas experiências vivenciadas nas comunidades indígenas Taurau, da etnia Kokama, e Novo Porto Lima, da etnia Tikuna, onde foram implantadas Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água para Consumo Humano (SAC).

O relato busca evidenciar as ações desenvolvidas para a instalação de sistemas adaptados às condições locais, bem como os esforços realizados para garantir seu pleno funcionamento, mesmo diante das limitações de infraestrutura, especialmente no que se refere à oferta irregular de energia elétrica.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

A fase inicial do Projeto Água Boa consiste na realização de um diagnóstico técnico-social integrado, com o objetivo de identificar, caracterizar e priorizar comunidades em situação de vulnerabilidade hídrica no estado do Amazonas. Essa etapa estruturante é conduzida por uma equipe multidisciplinar, composta por profissionais das áreas de engenharia civil, geologia, ciências sociais e gestão ambiental, articulando conhecimentos técnicos e

saberes locais.

Como principal ferramenta desse processo, aplica-se o Checklist de Pré-Implementação, um instrumento padronizado destinado à coleta sistemática de informações primárias nas comunidades-alvo. O checklist permite levantar dados geográficos, demográficos, logísticos, infraestruturais, energéticos e hidráulicos, com foco na compreensão do contexto local e na avaliação preliminar da viabilidade técnica das Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água para Consumo Humano (SAC).

Baseados na tecnologia social SALTA-z, os sistemas SAC são adaptados para pequenas comunidades, com tratamento completo da água (coagulação, floculação, sedimentação, filtração e desinfecção), componentes modulares, manutenção simplificada e baixo custo operacional. A implementação inclui capacitação técnica, educação ambiental e participação ativa das comunidades, garantindo apropriação local e continuidade dos serviços. O modelo se destaca como referência em saneamento rural, superando desafios logísticos e promovendo o acesso seguro à água potável em territórios historicamente excluídos.

A experiência de implementação das Soluções Alternativas Coletivas de Abastecimento de Água (SAC) ocorreu nas comunidades indígenas Taurau, da etnia Kokama, e Novo Porto Lima, da etnia Tikuna, localizadas na região do Alto Rio Solimões (AM). Ambas em contextos de alta vulnerabilidade hídrica, associados à dificuldade de acesso logístico e à limitação na infraestrutura energética local. Nessas comunidades, o fornecimento de energia elétrica ainda é intermitente, o que compromete a operação contínua dos sistemas instalados pelo Projeto Água Boa e gera paradas temporárias no abastecimento de água tratada.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Comunidade Indígena Kakama de Tauraru, Município de Tabatinga - AM

A Comunidade Tauraru composta majoritariamente por indígenas da etnia Kokama, situada no município de Tabatinga – AM, recebeu implantação do Projeto Água Boa em setembro de 2023, beneficiando cerca de 116 famílias e aproximadamente 581 pessoas. Embora o sistema seja abastecido por captação superficial do Paraná da Saudade, no período de vazante ou seca do Rio Solimões essa forma de captação é restringida, logo, sistema passa a ser atendido pelo poço comunitário que abastece a escola existente na comunidade.

Paraná, no contexto geográfico e regional da Amazônia é um termo usado para se referir

a um “braço” de rio, geralmente mais estreito e secundário, que se separa do leito principal e depois retorna a ele ou deságua em outro ponto. Pode também se referir a canais naturais entre ilhas fluviais ou a caminhos alternativos das águas em áreas de várzea (Guerra e Guerra, 2015).

Embora o sistema na comunidade indígena Kokama de Taurau ofereça a possibilidade de captação por duas formas distintas, o funcionamento pleno de ambas depende da oferta contínua de energia elétrica para alimentar as bombas que impulsionam a água para o tratamento. No entanto, essa condição nem sempre é atendida. O Agente Indígena de Saneamento – AISAN, responsável pela operação do sistema na comunidade, registra frequentemente quedas de energia e interrupções que, em alguns casos, chegam a durar até 15 dias. Um exemplo recente ocorreu em agosto de 2025, quando a comunidade ficou sem fornecimento elétrico durante todo o período, tornando o sistema completamente inoperante.

Além da queima de componentes elétricos e da interrupção do tratamento de água, a instabilidade no fornecimento de energia causa paradas frequentes do sistema, comprometendo o abastecimento contínuo de água potável para as comunidades. Também provoca danos mecânicos às bombas e equipamentos devido às partidas e paradas abruptas, o que resulta em aumento dos custos com manutenção e reparos, já que os componentes sofrem maior desgaste.

Essa situação representa um risco para a saúde da população, pois a interrupção do tratamento aumenta a exposição a doenças de veiculação hídrica (Aquino, 2021) Além disso, gera perda de confiança da comunidade no sistema, dificultando a gestão participativa e o engajamento local. A instabilidade energética afeta ainda a sustentabilidade operacional do projeto, tornando mais difícil o planejamento e a realização de manutenções preventivas. Em alguns casos, a dependência de fontes energéticas externas, como geradores, torna-se necessária, o que implica custos maiores e menor sustentabilidade ambiental.

O Projeto Água Boa instalado na Comunidade Kokama de Tauru (Figura 1) está em fase de implantação de um Plano de Segurança da Água – PSA. Esses planos representam instrumentos altamente eficazes para a garantia da qualidade da água, pois adotam uma abordagem abrangente, que considera todas as etapas do fornecimento desde a captação até o ponto de consumo, incluindo eficiência energética para o pleno funcionamento do sistema.

Esse trabalho vem sendo desenvolvido por meio de uma parceria entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, a Secretaria Especial de Saúde Indígena – SESAI, por meio do Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI Alto Rio Solimões, a Companhia de

Saneamento do Amazonas – COSAMA e a Universidade Federal de Viçosa – UFV. O foco dessa colaboração é a adaptação da metodologia dos PSA à realidade dos territórios indígenas na Amazônia, respeitando suas particularidades socioculturais e ambientais (Bastos et. al., 2025).

A: Monitoramento de qualidade da água

B: Manutenção dos dispositivos elétricos

Figura 1 A e B. Projeto Água Boa implantado na Comunidade Kokama de Tauaru
Fonte: Fuziel Silva, 2025.

Conforme Bastos et al. (2025), o desenvolvimento do Plano de Segurança da Água (PSA) de Tauaru segue a abordagem metodológica recomendada pela Organização Mundial da Saúde (WHO, 2023), estruturada em três eixos principais: avaliação do sistema, incluindo a descrição da estrutura de abastecimento, identificação e priorização de perigos, análise de riscos e verificação das medidas de controle existentes; monitoramento, com a definição de limites críticos, procedimentos de acompanhamento e ações preventivas e corretivas; e gestão, voltada à implementação de protocolos operacionais para situações rotineiras e emergenciais, bem como à validação e verificação contínua do plano.

Adicionalmente, o PSA incorpora a eficiência energética como diretriz transversal. No plano de ação do PSA de Tauaru, estão previstas medidas específicas para mitigar os impactos das interrupções no fornecimento de energia, que podem ocorrer devido a eventos adversos, como quedas de árvores, acidentes ou falhas na rede elétrica, bem como em decorrência da política de racionamento da concessionária. Para minimizar os riscos associados a esses eventos, será providenciada a aquisição de bombas de reserva, garantindo a substituição imediata em caso de queima dos equipamentos causada por quedas de energia. Além disso, está prevista a instalação de um kit de bombeamento movido à energia solar, com capacidade

para alimentar todas as bombas do sistema, promovendo maior autonomia e sustentabilidade energética.

Em relação ao racionamento imposto pela concessionária, será solicitado o Plano de Contingência para períodos de seca, visando prever antecipadamente as interrupções no fornecimento de energia na aldeia e assegurar uma reserva adequada para esses momentos críticos. Paralelamente, será elaborado em conjunto com a comunidade um plano de ação interno específico para os períodos de racionamento de energia e água, fortalecendo a capacidade local de resposta e gerenciamento dos recursos disponíveis.

Comunidade Indígena Nono Porto Lima, Município de Benjamin Constant – AM

A implantação do Projeto Água Boa na Comunidade Indígena Novo Porto Lima, no município de Benjamin Constant – AM (Figura 2 A, B, C, D, E e F), evidencia que, embora os aspectos técnicos e estruturais do sistema de abastecimento tenham sido bem planejados e executados, a instabilidade no fornecimento de energia elétrica se configurou como um dos principais gargalos para a efetivação do direito à água na região do Alto Rio Solimões.

A: Novo Porto Lima às Margens do Rio Solimões

B: Escola Indígena Comunitária

Figura 2 A, B, C, D, E e F. Projeto Água Boa implantado na Comunidade Novo Porto Lima
Fonte: Fuziel Silva, 2025.

A comunidade, composta majoritariamente por indígenas da etnia Tikuna, foi beneficiada com a instalação de um sistema de captação superficial diretamente do Rio Solimões. Com cerca de 70 famílias e aproximadamente 340 pessoas, o sistema foi desenhado para atender às variações sazonais do Rio Solimões, permitindo a ampliação da linha de sucção até 200 metros durante o período de vazante. No entanto, a eficiência e a continuidade do abastecimento dependem diretamente do funcionamento de bombas elétricas e equipamentos que, por sua vez, exigem fornecimento estável de energia.

Durante o processo de instalação do sistema, diversas interrupções no fornecimento de energia elétrica impactaram o andamento das atividades. Em uma das etapas críticas da obra, a soldagem das estruturas metálicas, a queda de energia por três dias consecutivos inviabilizou o uso dos equipamentos. Mesmo após o restabelecimento parcial da rede, apenas uma fase estava ativa, o que impediu o funcionamento das máquinas de solda trifásicas. Como estratégia de mitigação, foi necessário adaptar equipamentos para operar com tensão reduzida (110V), o que limitou a produtividade e estendeu o cronograma da obra.

Esse cenário não é pontual. A instabilidade energética é uma realidade frequente nas comunidades ribeirinhas e indígenas do Alto Solimões. Essa limitação técnica compromete tanto a instalação quanto a operação contínua dos sistemas de abastecimento de água, tornando

a energia um fator estrutural diretamente ligado ao acesso à água segura. Em contextos onde o racionamento é aplicado pela concessionária ou há falhas recorrentes na rede, as comunidades permanecem vulneráveis, mesmo com sistemas tecnicamente funcionais.

Além disso, a atuação conjunta entre as equipes técnicas, lideranças comunitárias e instituições parceiras (como a COSAMA, SESAI/DSEI e UNICEF) foi fundamental para o avanço das atividades e para a superação dos desafios encontrados. O envolvimento do AISAN local e a capacitação para operação do sistema foram aspectos-chave para a sustentabilidade da iniciativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As experiências vivenciadas nas comunidades indígenas de Novo Porto Lima e Tauaru reforçam a importância de se pensar os sistemas de abastecimento de água de forma integrada à segurança energética, especialmente em territórios isolados como aqueles localizados na Amazônia Profunda, frequentemente sujeitos a interrupções no fornecimento de energia elétrica. A adoção de soluções alternativas, como os sistemas de bombeamento movidos à energia solar, mostra-se não apenas tecnicamente viável, mas também essencial para garantir a autonomia, a continuidade dos serviços e a resiliência das comunidades frente às limitações da infraestrutura elétrica convencional.

Esses aprendizados evidenciam a necessidade de abordagens intersetoriais e adaptadas à realidade amazônica, que considerem simultaneamente os desafios do saneamento, da energia e da gestão comunitária para a efetivação do direito humano à água. Tais abordagens devem estar fundamentadas no respeito às especificidades culturais e territoriais das populações indígenas e ribeirinhas, valorizando seus saberes e promovendo sua participação ativa nos processos decisórios.

A eletrificação rural em comunidades da Amazônia Profunda é, sem dúvida, um desafio multidimensional que envolve questões técnicas, logísticas, ambientais e sociais. No entanto, trata-se também de uma grande oportunidade de transformação. O acesso estável e sustentável à energia elétrica tem impactos profundos e abrangentes sobre diversos aspectos da vida comunitária: melhora o abastecimento e tratamento de água, contribui para a redução de doenças relacionadas à falta de infraestrutura básica, fortalece a economia local e eleva o bem-estar das populações.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aquino, S.F.D.; Brandt, E.M.F.; silva, S.Q. *Poluentes Associados aos Rios Urbanos. In: Reúso de Água Potável como Estratégia para Escassez*. Editores: CAETANO, P. S.; MANCUSO et al. Santana de Parnaíba – SP: Manole, 2021.

Guerra, A. T. 1924-1968. *Novo dicionário geológico-geomorfológico*. 11ª ed. -Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2015.

Lopes, Elizângela. 2022. *Identidade, política e relações interétnicas entre indígenas Kokama e Ticuna na região do Alto Solimões - AM*. Anuário do Instituto de Natureza e Cultura – ANINC, 5(1). Universidade do Estado do Amazonas.

Organização das Nações Unidas. 2010. *Resolução adotada pela Assembleia Geral em 28 de julho de 2010: O direito humano à água e ao saneamento (A/RES/64/292)*. Assembleia Geral das Nações Unidas.

Santana, Alexandre Levi Monteiro, Paulo Ricarde Fernandes Diógenes, Shalimar Luísa Martins Lima, and Núbia Maria Gonzaga da Silva. 2023. *“Puxirum da Energia – Fortalecendo Direitos e o Acesso à Energia na RDS do Tupé.”* In 2º Encontro de Tecnologia Social da Amazônia: Artigos. Relato Técnico Eixo 4: Interfaces entre Tecnologia Social e Políticas Públicas. Manaus, AM: [s.n.].

Bordalo, C. A. *O paradoxo da água na região das águas: o caso da Amazônia brasileira*. Geosp – Espaço e Tempo (Online), v. 21, n. 1, p. 120–137, abr. 2017. ISSN 2179-0892.

Bastos, R. K. X.; Oliveira, T. J. J.; Diógenes, P. R. F.; Francisco, A. R.; Souza, S. L. O. *Planos de Segurança da Água em Aldeias Indígenas – reflexões a partir de experiência na Aldeia Tauaru, Alto Rio Solimões*. In: Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental – FITABES, 33., 2025, Brasília – DF. Anais... [S.l.]: ABES, 2025. Disponível em: https://abes-dn.org.br/anais eletronicos/33cbesa/993_tema_i.pdf